

ONOMASTIKA SOHASIDA AMALGA OSHIRILGAN ISHLARNING LISONIY TAHLILI

Muhiddinova Nilufar Sadridin Qizi

Navoiy viloyati Nurota tumani IDUM Ingliz tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: O'zbek onomastikasi yoki nomshunosligi o'tgan asrning 60-70-yillarida alohida ilmiy yo'nalish sifatida yuzaga keldi. O'zbek nomshunosligi o'tgan asrning ikkinchi yarmidan boshlab eng rivojlangan sohalardan biriga aylandi. Ayniqsa, bu sohaning antroponimika, toponimika, etnonimika kabi bir qator sohalarida juda barakali ishlar amalga oshirildi. Maqolada onomastika sohasida amalga oshirilgan ishlarning lisoniy tahlil qilingan.

Tayanch so'zlar: onomastika, antroponimika, toponimika, etnonimika, onomastik birlik.

Аннотация: Узбекская ономастика, или именоведение, возникла как отдельное научное направление в 60-70-е годы прошлого века. Узбекское именоведение со второй половины прошлого века стало одной из наиболее развитых отраслей.

Особенно плодотворная работа была проделана в ряде областей этой области, таких как антропонимика, топонимика, этнонимика. В статье представлен лингвистический анализ проделанной работы в области ономастики.

Ключевые слова: ономастика, антропонимика, топонимика, этнонимика, ономастическое единство.

Annotation: Uzbek onomastic research or more specifically the field of introduction, emerged as a distinct scientific discipline in the 1960s and 1970s. Since the second half of the 20th century, Uzbek naming studies have become one of the most advanced branches of linguistics.

Particularly significant work has been conducted in several areas within this field, including anthroponymy (the study of personal names), toponymy (place names), and ethnonymy (names of ethnic groups). This article presents a linguistic analysis of research conducted in the field of Uzbek onomastics.

Key words: onomastics, anthroponymy, toponymy, ethnonymy, onomastic unity.

Ilmiy izlanishlarga ko‘ra, bu sohaning antroponimika, toponimika, etnonimika kabi bir qator sohalarida juda barakali ishlar amalga oshirildi. Masalan, o‘zbek ismlari (antroponimlari) materiallari atroflicha to‘plangan, to‘rtta nomzodlik dissertatsiyasi (E.Begmatov – 1965, G‘.Sattorov – 1990, S.Rahimov – 1998, R.Xudoyberganov - 2007) himoya qilindi, E.Begmatovning “Kishi nomlari imlosi” (1970), “O‘zbek ismlari imlosi” (1972), “O‘zbek ismlari” (1991), “O‘zbek ismlari ma‘nosi” (1998; 2004; 2010), “Ism chiroyi” (1994) nomli kitoblari nashr etilgan.

Bu davrda o‘zbek toponimikasi bo‘yicha olib borilgan ishlarning samarasi salmoqli bo‘lganligi aniqlandi. Shu kunga qadar o‘zbek toponimikasi bo‘yicha 20 dan ortiq nomzodlik, uchta doktorlik (Z.Do‘simov, S.Qorayev, T.Enazarov) ishi himoya qilindi. O‘zbek toponimikasi bo‘yicha himoya qilingan nomzodlik ishlari Qashqadaryo viloyati (T.Nafasov, T.Enazarov, O.Begimov), Surxondaryo viloyati (YO.Xo‘jamberdiev, X.Xolmo‘minov), Samarqand viloyati (T.Rahmatov, N.Begaliev, A.Turobov, S.Bo‘riev), Sirdaryo viloyati (N.Mingboev), Toshkent viloyati (M.N.Ramazonova), Buxoro viloyati (S.Nayimov, A.Aslonov), Navoiy viloyati (O‘.Oripov), Jizzax viloyati (A.Zokirov), Farg‘ona viloyati (N.Oxunov, S.Gubaeva, J.Latipov), Xorazm viloyati (Z.Do‘simov, A.Otajonova, M.Tillaeva), Shimoliy o‘zbek shevalari toponimiyasi (L.Karimova), Toshkent shahri (Sh.Qodirova) toponimiyasi bo‘yicha yozilgan.

O‘zbek toponimikasi muammolari H.Hasanov, S.Qorayev, E.Begmatov, T.Nafasov kabi olimlarning ishlarida umumiy tarzda ham tahlil qilingan.

O‘zbek tarixiy toponimikasi va antroponimikasi bo‘yicha mamlakatimizda ayrim ishlar qilingan. Masalan, akademik B.Ahmedov, akademik A.Muhammadjonovning ayrim tarixiy toponimlar etimologiyasiga doir kuzatishlari⁴¹, Sh.Kamoliddinning O‘rta Osiyodagi qadimgi turkiy toponimiyaga oid ishlari diqqatga sazovor⁴². Sh.Yoqubov⁴³ va B.Bafoev⁴⁴larning Alisher Navoiy onomastikasiga, M.Turdibekovning Abulg‘ozi Bahodirxonning “Shajarai turk” asari⁴⁵ onomastikasiga, I.Xudoynazarov⁴⁶ning o‘zbek folklori onomastikasiga bag‘ishlangan tadqiqotlari o‘zbek nomshunosligida muhim ahamiyat kasb etishini ko‘rish mumkin.

⁴¹ Мухаммаджонов А. Қадимги Тошкент: Шарқ, 2002. – Б. 53-59 ва бошқалар.

⁴² Камолиддин Ш.С. Древнетюркская топонимия Средней Азии. – Ташкент: «Шарқ», 2006. – 192 с.

⁴³ Ёқубов Ш. Навоий асарлари ономастикаси. НДА. – Тошкент, 1994. – Б. 3-20.

⁴⁴ Бафоев Б. Навоий асарлари лексикаси. – Тошкент: Фан, 1983.- Б. 37-44;

⁴⁵ Турдибеков М.Т. Абулғози Баҳодирxonнинг “Шажарайи турк” асари ономастикаси. НДА. – Тошкент, 2001. – Б. 9.

⁴⁶ Худойназаров И.И. Антропонимларнинг тил луғат тизимидаги ўрни ва уларнинг семантик-услубий хусусиятлари (Эргаш Жуманбулбул дostonлари асосида). НДА. –Тошкент, 1998. – 24 б.

O‘zbek nomshunoslari olib borgan keng ko‘lamli tadqiqotlar keyingi yillarda o‘zbek tilshunosligi sohasini bir qator monografiyalar (S.Qorayev, T.Nafasov, Z.Do‘simov, L.Karimova, A.Turobov, N.Oxunov, N.Begaliev, T.Enazarov, N.Husanov, S.Karimov, S.Bo‘riev), risolalar (S.Qorayev, E.Begmatov, N.Oxunov, T.Nafasov, T.Enazarov, B.Qilichev), izohli lug‘atlar (S.Qorayev, E.Begmatov, Z.Do‘simov, X.Egamov, B.O‘rinboev, T.Nafasov, V.Nafasova, O.Holiqov) hamda ko‘p sonli ilmiy hamda ilmiy-ommabop maqolalar (S.Qorayev, E.Begmatov, T.Nafasov va boshqalar) bilan boyitdi. Bu sohada, ayniqsa, T.Nafasov, Z.Do‘simov, H.Hasanov, S.Qorayev, N.Oxunov, N.Xusanov, T.Enazarov, X.Doniyorov, A.Otajonova, B.O‘rinboev kabi olimlarning hissasi kattadir.

O‘zbek nomshunosligining taraqqiyotida onomastikaga oid respublikamizda o‘tkazilgan ilmiy-nazariy anjumanlarning o‘rni kattadir. Ilmiy izlanishlarga Masalan, 1974 yilda Buxoro shahrida “O‘rta Osiyo onomastikasining dolzarb muammolari” mavzuida butun ittifoq ilmiy anjuman o‘tkazilgan edi. Bu anjumanda juda ko‘plab taniqli olimlar qatori Samarqand shahridan L.I.Royzenzon, H.Berdiyurov, R.Qo‘ng‘urovlar ishtirok etgan edilar. H.Berdiyurov B.Yo‘ldoshev bilan hamkorlikda bu anjumanda «O‘zbek tilida frazeologizmlar tarkibida atoqli otlarning qo‘llanilishi», R.Qo‘ng‘urov esa “Mushtum” satirik jurnalida okkazional ma‘noli atoqli otlar” mavzuida ma‘ruzalar qilgan edilar. Xuddi shu yillari SamDUda “Onomastika masalalari” nomi bilan bir necha ilmiy to‘plam nashr etilgan, bu sohada ilmiy-tadqiqotlar ko‘lami ancha kengaygan edi. Masalan, xuddi shu yillari SamDU olimlari poetik onomastika yoki onomastik uslubiyat masalalari bilan maxsus shug‘ullana boshladilar. Taniqli adabiyotshunos olim E.B.Magazannikning “Onomapoetika yoki adabiyotda gapiruvchi nomlar”⁴⁷ nomli yirik monografiyasi Toshkentda nashr etilgan edi¹¹. Bu olimning shogirdi YU.Po‘latov esa shu sohada izlanishlar olib borib, badiiy matndagi nomlar tarjimasiga doir qiziqarli risola yaratgan edi. Keyinchalik I.Mirzayev badiiy tarjimada kishi ismlari va geografik nomlarning berilishiga doir ayrim kuzatish ishlari olib bordi.

XX asrning 80-90-yillarida Jizzax (1985), Guliston (1987), Qarshi (1989), Navoiy (1993;1998) shaharlarida “O‘zbekiston onomastikasi” deb nomlangan butun ittifoq va respublika ilmiy-nazariy hamda ilmiy-amaliy anjumanlari o‘tkazilgan, ularning materiallari alohida to‘plamlar sifatida nashr etilgan edi. Xuddi shu yillardan boshlab O‘zMU, ToshDPU, SamDU, QarshiDU, BuxDU kabi oliy o‘quv yurtlarida “Nomshunoslik masalalari”, “O‘zbekiston toponimikasi”, “O‘zbekiston

⁴⁷ Магазаник Э.Б. Ономапэтика или «говорящие имена» в литературе. – Ташкент: Фан, 1978. – 148 с.

onomastikasi”, “O‘zbek tili onomastikasi” muammolariga bag‘ishlangan maxsus kurslar, ixtisoslik seminarlari o‘qiladigan bo‘ldi.

O‘zbek nomshunosligida mavjud bo‘lgan ishlarning aksariyatida ismlar, qisman laqab va taxalluslar, mikrotoponim va makrotoponimlar, etnonimlar tahlil qilingan, xolos.

Lekin o‘zbek tilidagi atoqli otlarning ba’zi tiplari shu kunga qadar deyarli o‘rganilgan emas yoki kam tahlil qilingan. Bunday masalalar qatoriga mifonimlar, ktematonimlar, agnonimlar, nekronimlar, geonimlar, gemeronimlar, dokumentonimlar, oronimlar, patronimlar, pereytonimlar, xromonimlar, geortonimlar, speleonimlar fitonimlar, ekklezionimlar, ergonimlar, xrematonimlar, badiiy onomastika, onomastik uslubiyat, laqab va taxalluslar, atoqli otlarning imlosi, onomastik birliklarning amaliy transkripsiyasi va transliteratsiyasi, nomshunoslikning amaliy va nazariy muammolari, jumladan onomastik leksikografiya muammolari kiradi.

Har qanday tilning, jumladan, o‘zbek tilining onomastik tizimi miqdoran g‘oyatda ko‘pqirrali, hajman ulkan, nominativ-funksional xususiyatlariga ko‘ra o‘zaro farqlanuvchi, shu bilan birga, bir- biri bilan muayyan bog‘liqlik va munosabatda bo‘lgan lisoniy mavjudlikdir. Tilning leksik boyligi konkret lug‘aviy birliklar (leksemalar)dan iborat bo‘lganidek, tilning onomastik fondini leksika doirasida mujassamlashuvchi konkret atoqli otlar tashkil qiladi. Ushbu konkret nomlar onomastikada “til birliklari”, “leksik birliklar”, “nutq birliklari” deb yuritiluvchi terminlarga o‘xshatma (taqlidiy) tarzda **onomastik birliklar** deb yuritilmoqda. Onomastik birlik deyilganda, aslida konkret atoqli ot ko‘zda tutiladi.

Ozarbayjon tilshunosi A.Gurbanov ozarbayjon tilining onomastik birliklari (“vohidlar”) ga antroponimlar, etnonimlar, toponimlar, gidronimlar, zoonimlar, kosmonimlar, ktematonimlarni kiritadi. Odatda lisoniy birliklar tilning ma’lum sathlari, sohasiga mansub bo‘ladi, uning mohiyatini tashkil qiladi. Tilda lisoniy birliklarsiz, lisoniy birlikka ega bo‘lmagan sath mavjud emas. Shu sababli A.M.Gurbanov “onomakologiya”(onomastika)ni tilning alohida, mustaqil sathi sifatida ajratadi va uni leksikologiya, semasiologiya, frazeologiya, derivatologiya va boshqa sathlari bilan tenglashtiradi.

Onomastik birlik tushunchasiga A.M.Gurbanov nuqtai nazaridan yondashilsa, uchta tomon namoyon bo‘ladi:

1) onomastik birlik termini biror yakka atoqli otni ifodalaydi: Muhabbat (ism), Farg‘ona (toponim), Mushtariy (yulduz) kabi;

2) onomastik birlik nominativ-funksional xususiyatiga ko'ra biror guruhga birlashuvchi nomlar majmuini ifodalaydi: toponimlar yoki zoonimlar kabi;

3) onomastik birlik onomastika doirasida umuman atoqli ot tushunchasini anglatadi. Onomastik birliklarni belgilash, ularni tadqiq qilish darajasi milliy tillar tilshunosligida har xil darajadadir. Mana shu holatni aniqlash maqsadida ba'zi yirik nomshunos olimlarning, shuningdek, bir qator onomastikaga bag'ishlangan ilmiy to'plamlar kuzatildi hamda ulardagi onomastik birliklarni ifoda etuvchi terminlarni belgilashga erishildi.

Alohida mualliflarning tadqiqotlari hamda ilmiy to'plamlar va ilmiy konferensiyalar materiallari bo'yicha onomastik birliklarning ellikka yaqin tipi keltirildi. Bular hozircha onomastika faniga ma'lum bo'lganlari. Kelajakda jahondagi turli tillar onomastikasini to'liqroq tahlil qilish qayd qilingan birliklar tarkibini yangi tip atoqli otlar bilan to'ldirish mumkin.

1. Onomastika sohasida nisbatan qoniqarli tadqiq qilingan onomastik birliklar antroponim, toponim, gidronim, zoonim, oronim, oykonim, ergonim va etnonimlardir.

2. Onomastika sohasiga ma'lum, ammo kam tadqiq qilingan onomastik birliklarga kosmonim, astionim, ktematonim, urbonimlar kiradi.

3. Tadqiqotlarda tilga olinadigan, ammo alohida tadqiqot obyekti bo'lmagan onomastik birliklarga dokumentonim, demononim, faleronim, xrononim, xrematonim va boshqalar kiradi.

4. Onomastik birliklarning ba'zi tiplari atoqli ot sifatida mavjud va ma'lum bo'lsa-da, ular deyarli izohlanmagan va tahlil qilinmagan: onoykonim, artionim, agionim, venesuonim, glyasionim, gemeronim, geortonim, ginekonim, dignitonim, ideonim, insektonim, katoykonim, litonim, marsionim, merkuronim, nautonim, matbuot nashrlari nomi, transport vositalari nomi, ilmiy, badiiy adabiyot va san'at asarlari atoqli oti va boshqalar.

ADABIYOTLAR:

1. **Муҳаммаджонов А.** Қадимги Тошкент: Шарқ, 2002. – Б. 53-59 ва бошқалар
2. **Камолиддин Ш.С.** Древнетюркская топонимия Средней Азии. – Ташкент: «Шарқ», 2006. – 192 с.
3. **Ёқубов Ш.** Навоий асарлари ономастикаси. НДА. – Тошкент, 1994. – Б. 3-20.

4. **Бафоев Б.** Навоий асарлари лексикаси. – Тошкент: Фан, 1983. – Б. 37-44;
5. **Турдибеков М.Т.** Абулғози Баҳодирхоннинг “Шажарайи турк” асари ономастикаси. НДА. – Тошкент, 2001. – Б. 9.
6. **Худойназаров И.И.** Антропонимларнинг тил луғат тизимидаги ўрни ва уларнинг семантик-услубий хусусиятлари (Эргаш Жуманбулбул дostonлари асосида). НДА. – Тошкент, 1998. – 24 б.
7. **Магазаник Э.Б.** Ономапoeтика или «говорящие имена» в литературе. – Ташкент: Фан, 1978. – 148 с.